

Efecto de microorganismos en el cultivo de camote de cerro y su establecimiento *in vitro*

V. S. Farias Cervantes¹, M. I. Montero Cortés^{1*}, J. J. Rivas González¹, J. J. Márquez Márquez¹,
I. G. López Muraira¹

¹Instituto Tecnológico de Tlajomulco del Tecnológico Nacional de México, Km 10 carr
Tlajomulco, Cto. Metropolitano Sur, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

*mayraitz@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El camote de cerro (*Dioscorea sp.*) es un tubérculo tropical producido de manera no establecida en México con fines alimenticios y medicinales. Su sobreexplotación potencializa un alto riesgo de pérdida de las variedades endémicas del país, por tal motivo el objetivo del trabajo es rescatar plantas en cultivo *in vitro* y evaluar diferentes sustratos, así como microorganismos asociados a la producción y brotación del camote de cerro (*Dioscorea sp.*). En este estudio, evaluamos diferentes porcentajes de dos sustratos (jal y tierra); T1.- 100 %(p/p) jal; T2.- 75 %(p/p) jal y 25 %(p/p) tierra; T3.- 50 %(p/p) jal y 50 %(p/p) tierra; T4.- 25 %(p/p) jal y 75 %(p/p) tierra; T5.-100 %(p/p) tierra; de cada tratamiento se utilizó en versión esterilizada (E) y no esterilizada (NE). El tipo de sustrato y los microorganismos presentes en los mismos juegan un papel importante en la brotación y producción de camote de cerro.

Palabras clave: Camote de cerro, producción, cultivo *in vitro*.

Abstract

The Dioscorea sp. is a tropical tuber not cultivated in Mexico which is used as a source of food and medicinal purposes. Overexploitation is one of the main threats to leads to decline or loss of the endemic varieties, for the above the objective of the work was in vitro yam plant rescue and evaluation of different substrates, as well as microorganisms associated with production and sprouting of the yam. In this study, we evaluated different percentage of two substrates (pumice and soil garden); T1. 100 %(w/w) pumice, T2. 75 %(w/w) pumice and 25 %(w/w) soil garden, T3. 50%(w/w) pumice and 50 %(w/w) soil garden; T4. 25 %(w/w) pumice and 75 %(w/w) soil garden; T5. 100 %(w/w) soil garden; of each treatment was used in sterile(E) and non-sterile (NE) versions. The type of substrate and the microorganisms present in them play an important role in the sprouting and production of yam.

Key words: Yam, production, *in vitro* culture

Introducción

El camote de cerro (*Dioscorea sp.*) es una planta de gran interés alimenticio y medicinal, con un gran potencial. Algunas especies fueron introducidas en México hace muchos años y otras son endémicas de cada una de las regiones del país. Actualmente el camote de cerro (*Dioscorea sp.*), no se cultivan de forma intensiva, se producen de forma silvestre y son sobreexplotadas por su colecta intensiva [1]. En el estado de Jalisco, esta importante planta está localizada en las áreas montañosas, en donde los tubérculos son difíciles de coleccionar y la sobre-explotación ha llevado a disminuir las poblaciones naturales [2]. Jalisco cuenta con muchas condiciones climáticas y tipos de suelo, lo que resulta en una amplia gama de ecosistemas y estructura vegetal que influye en la gran variabilidad en las características del fruto del camote de cerro como resultado de la diversidad de microorganismos presentes en los suelos, dentro de este se encuentra la rizosfera, que es una región que rodea las raíces de las plantas con distinta diversidad microbiana y actividad. Es un nicho dinámico de comunidades microbianas complejas que contiene tanto microbios patógenos como benéficos, en estos últimos pueden existir agentes de biocontrol (control de enfermedades) y promotores del crecimiento de las plantas, esto varía en población y diversidad a través de ecologías y se ve afectada por varios factores, incluidos condiciones del suelo, del medio ambiente, plantas hospederas, prácticas agrícolas cercanas entre otras más [3].

Dare y col. [4] reportaron que la disminución de la fertilidad del suelo ha sido un impedimento para lograr rendimientos óptimos e incluso para mantener los rendimientos actuales de la producción del género *Dioscorea sp.*, en países como Nigeria. Por otro lado, Khan y col. [5] así como Agbede y Adekiya, [6], reportaron que los suelos finos y sueltos, así como la distribución del tamaño del poro que controla la capacidad de un suelo para almacenar y transmitir aire, agua y productos químicos agrícolas, así como los nutrientes en general, puede influir de forma positiva o negativa en la capacidad de producción del camote de cerro. Agbede, Adekiya y Ogeh, [7] reportaron que el camote de cerro es un cultivo que requiere un suelo relativamente rico, particularmente en términos de materia orgánica y nutrientes del suelo. Por lo que la diversidad en los sistemas de cultivo de camote de cerro se convierte en un imperativo el rescate del camote de cerro, así como el conocimiento y comprensión de la contribución potencial de la simbiosis entre los microorganismos presentes en el suelo y tipo de suelo sobre la producción del camote de cerro (*Dioscorea sp.*).

Metodología

Localización

El estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco del Tecnológico Nacional de México, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga a 1558 msnm 20°26'34.37"N y 103° 25' 16.06" O, con una precipitación anual de 1346,1 mm, humedad relativa del 84%, temperatura anual de 27.4 °C, se clasifican como una zona de bosque seco tropical

Material vegetal

El camote de cerro se obtuvo en el mes de febrero del 2019 en San Luis Soyatlan y en San Miguel Cuyutlán, en el estado de Jalisco, México. El tubérculo fue desinfectado en 1 g L⁻¹ de benomilo durante 5 min, posteriormente se secó a la sombra a temperatura ambiente a 25 °C. El tubérculo se transfirió en bolsas de papel y se almacenó a la sombra a temperatura ambiente (25 °C) durante dos meses y medio.

Evaluación del efecto de microorganismos presente en el sustrato en la brotación y rendimiento del camote de cerro

El experimento del cultivo de camote de cerro se realizó en un espacio con mallasombra (70 %), los camotes se trataron con una solución de 1 g L⁻¹ de benomilo durante 10 min y se sembraron 270 g

de camote de cerro en recipientes de plástico con capacidad de 20 L con 15 kg de sustrato, se realizaron mezclas de tierra y jal como se describe a continuación: T1. 100 % (p/p) jal, T2. 75 % (p/p) jal – 25 % (p/p) tierra, T3. 50 % (p/p) jal-50 % (p/p) tierra, T4. 25 % (p/p) jal-75 % (p/p) tierra, T5. 100 % (p/p) tierra, para cada tratamiento (T1 a la T5) se realizaron repeticiones con sustrato no estéril (NE) y sustrato estéril (E), este último se esterilizó a una presión de 15 lb in² a una temperatura de 121 °C durante 15 min.

Una vez realizada la siembra la irrigación se efectuó una vez a la semana con un litro de agua cada recipiente, alternando cada 15 días con una solución de radix (1 g L⁻¹) y benomilo (1 g L⁻¹), durante un mes. Posterior al mes se realizaba el riego una vez cada siete días, la cosecha del tubérculo se realizó en el mes de diciembre y se realizó el peso fresco del camote en una balanza.

Establecimiento de plantas en cultivo *in vitro*

Se cortaron nudos a partir de plantas de 4 meses de edad establecidas en mallasombra, se colocaron en una solución de 2 % (v/v) de jabón líquido durante 10 min, posteriormente se realizaron lavados hasta eliminar el jabón del tejido vegetativo, después en condiciones asépticas se colocaron los explantes en una solución de 1 g L⁻¹ de benomilo con 0.3 g L⁻¹ de estreptomycin durante 15 min, se realizaron dos lavados de un minuto con agua destilada estéril, después se colocaron en 20% (v/v) de cloro comercial durante 15 min, finalizado el tiempo, se realizaron dos enjuagues de un minuto con agua destilada estéril, posteriormente se colocaron en etanol al 70° durante 1 min, después se realizaron dos lavados de 1 min con agua destilada estéril, finalmente se colocaron los explantes en una solución antioxidante (30 mg L⁻¹ de ácido ascórbico y 100 mg L⁻¹ de ácido cítrico) por 5 min.

Los segmentos nodales son transferidos a las condiciones y medio de cultivo descritos por Bernabé y col. [8]. En el medio se emplean las sales del medio MS [9] y las vitaminas L2 [10], suplementado con 3 % (p/v) de sacarosa, 2.5 g L⁻¹ de gelrite y 0.5 mg L⁻¹ de BAP. El medio es ajustado a un pH de 5.8 con NaOH después se esteriliza (15 min a 121 °C). Los explantes se subcultivan cada 30 días en contenedores de vidrio con capacidad de 125 mL con 25 mL de medio de cultivo y se mantienen en un fotoperiodo de 16 h luz a 27°C.

Identificación taxonómica

Para la identificación taxonómica se tomaron inflorescencias de las plantas, se compararon y se validaron con las muestras del Herbario del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara en Zapopan Jalisco, México. Las muestras para el herbario se realizarán siguiendo el método estándar sugerido por Fosberg y Sachat [11], Jain y Rao [12], Bridson y Forman [13]. Las muestras se depositarán en el Herbario del Instituto Tecnológico de Tlajomulco.

Análisis estadístico

Se determinó el peso fresco de los camotes de cerro en los diferentes tratamientos. Los datos presentados corresponden a la media de 3 réplicas. Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA). La comparación de medias se determinó con la prueba de Tukey (P<0.05).

Resultados y discusión

Efecto de microorganismos presentes en el sustrato en la brotación y rendimiento del camote de cerro

Durante el experimento se observó la brotación de plántulas a partir del camote en los primeros dos meses del ciclo del cultivo, cómo se puede observar en la Figura 1A la presencia de microorganismos en las diferentes proporciones de mezclas de sustrato de tierra y jal promueven el 100 % de brotación de plantas a partir de camote de cerro, en el único tratamiento no estéril (NE) que presenta un menor porcentaje de germinación (85.71 %) fue en el tratamiento T1 (100 % (p/p) jal), el cual carece de

tierra, lo que puede indicar que la presencia de la materia orgánica encontrada en la tierra podría estar proporcionando nutrientes que promueven la brotación de plantas a partir del camote.

Figura 1. Etapas del cultivo de camote de cerro. A. Brotación de plántulas a partir del camote en el 1er y 2do mes del cultivo; B. Desarrollo de plantas de camote de cerro (2 al 5 mes de cultivo); C. Generación de inflorescencias (4 al 5to mes del cultivo); D. Senescencia de la planta.

En el caso de los sustratos estériles el único tratamiento que presenta 100% de brotación es el tratamiento T4 que contiene una mezcla de 25 % (p/p) de jal y 75 % (p/p) de tierra, mientras que los tratamientos T3 y T1 presentan 83.33 % y 33.33 % de brotación, los tratamientos T2 y T5 no presentaron brotación de plantas durante el experimento, de acuerdo con estas observaciones se puede sugerir que la presencia natural de microorganismos en el sustrato podría estar promoviendo la brotación de plantas a partir del camote (Figura 2). Las plantas de camote se desarrollaron y algunas de ellas generaron inflorescencias (figura 1B y 1C). Transcurridos siete meses de establecimiento del cultivo, las plantas llegaron a su etapa de senescencia (Figura 1D) y se efectuó la cosecha del camote, midiendo la longitud, el ancho y peso fresco del camote generado, como se puede ver en la Tabla 1, los tratamientos con sustrato estéril (E) presentaron el menor peso fresco comparado con los sustratos no estériles (NE). En el caso de los tratamientos con las diferentes mezclas de sustrato no estériles, no presentan diferencias significativas entre estos, sin embargo, en el tratamiento T4 (25 % (p/p) jal-75 % (p/p) tierra) presenta el mayor peso fresco de camote (126.43 g), posteriormente le sigue el tratamiento T2 con 96.02 g, después en el T3 y T5 se presenta un peso fresco de 89.29 y 68.33 g respectivamente y el tratamiento con menor peso fresco es el tratamiento T1 con 100 % (p/p) jal.

**Figura 2. Porcentaje de brotación de plántulas a partir de camote de cerro (*Dioscorea sp*) cosechado en sustrato estéril (E) y sustrato No estéril (NE). Donde; T1. 100 % (p/p) jal, T2. 75 % (p/p) Jal – 25 % (p/p) tierra, T3. 50 % (p/p) jal-50 % (p/p) tierra, T4. 25 % (p/p) Jal-75 % (p/p) tierra, T5. 100 % (p/p) tierra. En la figura se representan las medias y las barras muestran el error estándar.
*Diferentes letras indican que existe diferencias significativas entre los tratamientos (P <0.05).**

Lo que puede sugerir que porcentajes de 25 a 100 % (p/p) de tierra favorecen el desarrollo del camote de cerro, en el que la presencia de mayor porcentaje de tierra está proporcionalmente relacionada con mayor cantidad de materia orgánica, la cual podría estar proporcionando los nutrientes necesarios para el desarrollo de camotes y la combinación de microorganismos benéficos presentes en el sustrato podrían estar promoviendo la asimilación de elementos necesarios para el desarrollo de la planta e incremento en el peso del camote.

Tabla 1. Efecto de microorganismos en el rendimiento del camote de cerro

	Peso fresco [g]		Longitud [cm]		Ancho [cm]	
	Estéril*	No estéril*	Estéril*	No estéril*	Estéril*	No estéril*
T1	16.39±16.39b	31.76±09.51ab	1.67±1.67b	6.29±1.21ab	1.57±1.57b	3.59±1.15ab
T2	00.00±00.00b	96.02±24.63ab	0.00±0.00b	8.50±1.37ab	0.00±0.00b	9.65±3.24a
T3	45.80±19.83ab	89.29±51.70ab	7.92±2.24ab	13.50±3.71a	2.45±0.53b	3.05±0.52b
T4	49.35±11.66ab	126.43±11.66a	11.72±1.13a	15.00±1.04a	3.34±0.91ab	4.03±0.18ab
T5	00.00±00.00b	68.33±24.05ab	0.00±0.00b	15.25±2.75a	0.00±0.00b	2.70±0.30b

*Diferentes superíndices en la misma columna significan que los valores medios son significativamente diferentes a p <0.05.

Establecimiento de plantas de camote de cerro en cultivo *in vitro*

Se logró el establecimiento de 24 líneas de plantas de camote de cerro en cultivo *in vitro* (Figura 3A), como se indican a continuación: línea 1, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 7, 7A, 9, 9A, 9B, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 28, 28A y 30. Las líneas que faltaron por establecerse en condiciones *in vitro*, se tomaron los explantes (segmento nodales) a partir de plantas de seis meses de edad y debido a que se

encontraban en la etapa de senescencia del cultivo, estas no generaron brotes en cultivo *in vitro* y al final murió el tejido. Similares resultados fueron reportados por Thepsithar, Sugaram & Thongpukdee, [14] y Ahmed y col. [15] en cultivo *in vitro* de papa. Después de 15 días en condiciones *in vitro* las plantas generaron nuevos brotes (Figura 3B), sin el desarrollo de raíces, a los 30 días de cultivo las plantas *in vitro* desarrollaron hojas y empezaron a generar raíces (Figura 3C). En el caso de la línea 6, el contenido del regulador de crecimiento (0.5 mg L^{-1} de BAP) empleado en el medio de cultivo generó un crecimiento amorfo del tejido (figura 3D), sin la generación de brotes, después de un mes de cultivo el callo se fenolizó y se perdió la línea. Diversos estudios han demostrado que la combinación perfecta de reguladores del crecimiento puede influir de forma positiva o negativa en la propagación [16]. Sin embargo, autores como Mitchell, Asemota & Ahmad, [17]; McAdam y col. [18] reportaron que las diferentes respuestas en el tejido vegetativo se deben a la reducción de la concentración de los reguladores del crecimiento y a una misma concentración debido a las diferencias de especies o sensibilidades estacionales de los cultivares utilizados en un estudio.

Figura 3. Establecimiento de plantas de camote de cerro en condiciones *in vitro*. A. Establecimiento de segmentos nodales en medio de cultivo *in vitro* (día 1); B. Desarrollo de explantes de camote de cerro después de 15 días; C. Desarrollo de plántulas de camote de cerro, después de 30 días de cultivo *in vitro*; D. Explante de línea 6, generación de callo

Identificación taxonómica

Se realizó la identificación taxonómica de las plantas a partir de tallo, hoja e inflorescencia (Figura 4), de las plantas de camote de cerro germinadas solamente las líneas 5, 6, 7, 24A y 28A. generaron inflorescencia de las cuales la línea 5 generó semilla. Las plantas del género *Dioscorea*, generalmente son dioicas, esto significa que tiene únicamente flores masculinas o plantas que solo tienen flores femeninas

Línea	Especie	Flor
5	<i>Dioscorea remotiflora</i>	Femenina
6	<i>Dioscorea nelsoni</i>	Masculina
7	<i>Dioscorea sparsiflora</i>	Masculina
24A	<i>Dioscorea remotiflora</i>	Masculina
28A.	<i>Dioscorea remotiflora</i>	Masculina

D

Figura 4. Inflorescencia de camote de plantas de camote de cerro. A. *Dioscorea nelsoni*; B. *Dioscorea sparsiflora*; C. *Dioscorea remotiflora*; D. Líneas que generaron inflorescencia

Trabajo a futuro

Continuar evaluando condiciones orgánicas que incrementen la productividad del cultivo aplicando lombricomposta, composta, así como la adición de microorganismos benéficos que puedan promover el rendimiento.

Conclusiones

El camote de cerro (*Dioscorea sp.*), al igual que muchos de los cultivos silvestres requieren de microorganismos que les ayuden a desdoblar los nutrientes provenientes de la materia orgánica, esto, se vio reflejado al tener mejores características en los tratamientos no esterilizados, a diferencia de los esterilizados. Sin embargo, el tratamiento 4 permitió tener características de porosidad, contenido de agua y densidad aparente adecuadas que permitieron tener características similares en cuanto al porcentaje de brotación, al mismo tratamiento sin esterilizar, por lo que se refuerza que tanto es importante los microorganismos presentes en el suelo, como las características físicas del suelo en mejorar la producción del camote de cerro (*Dioscorea sp.*).

Agradecimientos

Se agradece al Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tlajomulco por proveer las instalaciones necesarias para el desarrollo del proyecto y así como al proyecto aprobado en la convocatoria 2020: Proyecto de Investigación científica del Tecnológico Nacional de México, con el proyecto titulado "Extracción y caracterización física de mucilago de camote de cerro (*Dioscorea sp.*) en el cultivo orgánico".

Referencias

- [1] Mc Vaugh, R. Dioscoreaceae. En: Flora Novo-Galiciana, a descriptive account of the vascular plants of Western México. Bromeliaceae to Dioscoreaceae. Anderson, W.R. *The university of Michigan Herbarium, Ann*, vol. 15, pp. 355-388, 1989.
- [2] Mostul, B., Cházaro, B.M. Camote de cerro, an edible, Caudiciform *Dioscorea* from México. *Cactus and succulent Journal (U.S.A)*, vol. 68, pp. 6-8, 1996.
- [3] Mathimaran, N., Ruh, R., Vullioud, P., Frossard, E., and Jansa, J. *Glomus intraradices* dominates arbuscular mycorrhizal communities in a heavy textured agricultural soil. *Mycorrhiza*, vol, 16, pp. 61–66, 2005.
- [4] Dare, M.O., Abaidoo, R., Fagbola, O., Asiedu, R. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in soils of yam (*Dioscorea spp.*) cropping systems in four agroecologies of Nigeria, *Archives of Agronomy and Soil Science*, vol, 59(4), pp. 521-531, 2013.
- [5] Khan, F.U.H., Tahir, A.R., Yule, I.J. Intrinsic implication of different tillage practices on soil penetration resistance and crop growth, *International Journal of Agriculture & Biology*, vol. 3, pp. 23–26, 2001.
- [6] Agbede, T.M. & Adekiya, A.O. Soil properties and yam yield under different tillage systems in a tropical Alfisol, *Archives of Agronomy and Soil Science*, vol, 59(4), pp. 505-519. 2013.
- [7] Agbede, T.M., Adekiya, A.O. & Ogeh, J.S. Effects of organic fertilizers on yam productivity and some soil properties of a nutrient-depleted tropical Alfisol, *Archives of Agronomy and Soil Science*, vol, 59(6), pp. 803-822, 2013.
- [8] Bernabé, A., Santacruz, R.F., Cruz, S. Effect of plant growth regulators on plant regeneration of *Dioscorea remotiflora* (Kunth) through nodal explants, *Plant Growth Regulation*, vol. 68, pp. 293-301, 2012.
- [9] Murashige, T., Skoog, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures, *Plant Physiology*, vol.15, pp. 473-497, 1962.
- [10] Phillips, G.C., Collins, G.B. *In vitro* tissue culture of selected legumes and plant regeneration from callus cultures of red clover, *Crop Science*, vol, 19, pp. 59–64, 1979.

- [11] Fosberg, F.R & Sachat. Manual for Tropical Herbaria. *Regnum Vegetabiles*. Utrecht – Netherlands. 1965.
- [12] Jain, S.K. & Rao, R.R. A Handbook of Field and Herbarium Methods. Today and Tomorrows Printers and Publishers, New Delhi. pp. 46-51, 1977.
- [13] Bridson, D. & Forman, L. Manual for Herbarium Curation. Edition 3. Kew Publishers. 2004.
- [14] Thepsithar, C., Sugaram, R. & Thongpukdee, A. *In vitro* mini-tuber production in commercial caladium (*Caladium humboldtii* Schott 'Phraya Savet'), *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, vol. 84(4), pp. 427-433, 2009.
- [15] Ahmed, E.U., Hayashi, T., Zhu, Y., Hosokawa, M. & Yazawa, S. Lower incidence of variants in *Caladium bicolor* Ait. plants propagated by culture of explants from younger tissue. *Scientia Horticulturae*, vol, 96, pp. 187–194, 2002.
- [16] Chen, F.Q., Fu, Y., Wang, D.L., Gao, X., Wang, L. The effect of plant growth regulators and sucrose on the micropropagation and microtuberization of *Dioscorea nipponica* Makino. *J Plant Growth Regulation*, vol, 26, pp. 38–45, 2007.
- [17] Mitchell, S.A., Asemota, H.N & Ahmad, M.H. Effects of Explant Source, Culture Medium Strength and-Growth Regulators on the in-vitro Propagation of Three Jamaican Yams (*Dioscorea cayenensis*, *D trifida* and *D rotundata*), *Journal of the Science of Food and Agriculture*, vol 67, pp.173-180,1995.
- [18] McAdam, S.A.M., Brodribb, T.J., Ross, J.J. Shoot-derived abscisic acid promotes root growth, *Plant Cell Environment*, vol, 39, pp. 652–659, 2016.